

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Хомидов Қаххорали Қурбонали ўғли

Фарғона давлат университети 2-курс магистранти

Аннотация: мақолада дунёда озиқ-овқат нархи ошиши ва танқислиги кузатилаётган бугунги шароитда Ўзбекистонда ҳам нарх-наво бироз кўтарилиши, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш масалалари ва мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигига эришиш йўналишлари ҳақида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Озиқ-овқат хавфсизлигининг тўрт таркибий қисмлари (озиқ-овқатнинг мавжудлиги, уни харид қилиш қобилияти, ундан фойдаланиш ва унинг барқарорлиги) бўйича озиқ-овқат хавфсизлигининг давлат сиёсати ишлаб чиқилади ва амалга оширилади.

Калит сўзлар: озиқ-овқат хавфсизлиги, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат бозори, нарх

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ

Хомидов Қаххорали Қурбонали угли

магистр направления экономики, экономический факультет,
Ферганский государственный университет

Аннотация: в статье разработаны предложения и рекомендации по вопросам роста цен и дефицита продовольствия в мире, вопросам бесперебойного снабжения населения продуктами питания, а также направлениям достижения продовольственной безопасности страны в Узбекистане в современных условиях. Государственная политика продовольственной безопасности разрабатывается и реализуется в соответствии с четырьмя компонентами продовольственной безопасности (доступность продовольствия, возможность его приобретения, его использование и его стабильность).

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, продовольственный рынок, цена

CHARACTERISTICS OF IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Khomidov Kakhhorali

master of economics, faculty of economics,
Ferghana state university

Annotation: the article developed proposals and recommendations on the issues of increasing prices and shortage of food in the world, issues of uninterrupted supply of food products to the population, and directions of achieving the country's food security in Uzbekistan in today's conditions. The state policy of food security is developed and implemented according to the four components of food security (the availability of food, the ability to purchase it, its use and its stability).

Keywords: food safety, food production, agriculture, food market, price

Жахонда озиқ-овқат хавфсизлигига эришиш барча мамлакатлар олдида турган энг долзарб вазифалардан биридир. БМТ ҳам озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ва уларни тақсимлаш бўйича ёндашувни мутлақо ўзгартириш вақти келганини таъкидламоқда. Зеро, идеал ҳолатда қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликлари барчани озиқ-овқат билан тўлиқ таъминлаш ва одамлар учун рисоладагидек даромад манбаини яратиш беришга қодир эмас. Шу боис, бундай ҳолатда озиқ-овқат саноат корхоналарига хом-ашё йеткилини берувчи қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича чора-тадбирлар ижроси таъминлаш муҳим саналади. БМТ маълумотларига кўра, ҳозирда жаҳон аҳолисининг 815 миллион нафари оч қолаётган бўлса, 2050 йилга бориб бу сони 2 млрд. кишига етади. Уларнинг 12,9 фоизи ривожланаётган мамлакатларда яшайди. Беш ёшгача бўлган болалар ўртасидаги ўлимнинг 45 фоизи айнан тўйиб овқат емаслик натижасида келиб чиқмоқда. Ҳозирги кунда ҳар йили 3,1 нафар бола айнан шу сабаб ҳаётдан кўз юммоқда. Қолаверса, сайёрамиздаги ҳар тўрт боланинг бир нафари ўз ёшига нисбатан ўсмай қолгани аниқланган. Мактаб ёшидаги 66 млн. ўғил-қиз дарсларга беихтиёр оч келади. Шулардан 23 млн.и Африкада истиқомат қилади.

Кейинги йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, хусусан соҳада давлат бошқаруви тизимини такомиллаштирилмоқда. Ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агробизнес муҳитини ва юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, соҳага бозор механизмларини, ахборот-коммуникация

технологияларини кенг жорий этиш, шунингдек, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш мақсадида “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси” қабул қилинди. Унга мувофиқ: Озиқ-овқат хавфсизлиги кенг қамровли ижтимоий-иқтисодий, демографик ва экологик омилларга боғлиқ бўлиб, мамлакат ривожланишининг асосий таркибий қисмларидан бири ҳисобланади.

Мамлакатда аҳоли сонининг ўсиши натижасида ер, сув ва энергия ресурсларига бўлган талабнинг мутлоқ ортиши, шунингдек, иқлимнинг кескин ўзгариши озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга таъсир этувчи асосий омиллардир.

Маълумки, Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоғи саналади. Унда 3,6 миллион киши, яъни иқтисодиётда банд бўлганларнинг 27 фоизи ишлайди. ЯИМда тармоқ улуши 32 фоизга тенг бўлса, соҳада фойдаланиладиган ер майдонлари республика ҳудудининг 45 фоизини эгаллайди. Ҳозирги вақтда 180 дан ортиқ турдаги қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари 80 дан ортиқ мамлакатга экспорт қилинмоқда. Шунингдек, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг кластер усули йўлга қўйилиб, ишлаб чиқаришнинг юқори самарадорлигига эришилмоқда. Улар билан қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг 62 фоизи пахта-тўқимачиликда, 8 фоизи чорвачиликда ва 7,5 фоизи мева-сабзавотчиликда қамраб олингани бунинг тасдиғидир.

Мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий мақсади — республиканинг барча аҳолисини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга қаратилган давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва уни самарали амалга оширишдан иборат.

Озиқ-овқат маҳсулотлари импортида юқори улушга эга бўлган давлатлар, млн. АҚШ долл.

Давлатлар	2020 йил	2021 йил
Қозоқистон	867.6	996.6
Россия Федерацияси	687.7	799.2
Бразилия	50.4	327.7
Беларусь Республикаси	81.4	105.3
Украина	36.4	63.4
Аргентина	13.2	58.3
Туркия	25.9	55.9
Хитой Халқ Республикаси	49.5	52.4

Малайзия	46.7	35.2
Эквадор	24.9	30.8
Польша	16.6	29.0
Латвия	28.8	28.7
Литва	28.0	28.7
Эрон	5.1	28.5
Нидерландия	17.6	28.0
Бошқа давлатлар	179.8	258.6
Жами:	2159.6	2926.2

Ушбу жадвал маълумотларига асосан, Озиқ-овқат маҳсулотлари импорти ошишига таъсир этган омилардан бири бу маҳсулотлар импорти бозорининг кенгайишидир. Яъни 2020 йилда мамлакатдан 1051 турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари импорти амалга оширилган бўлса, 2021 йилда эса 114 мамлакатдан 1172 турдаги озиқ-овқат товарлари импорти амалга оширилганлиги аниқланди. Ўзбекистон Республикасига озиқ-овқат маҳсулотлари импорти асосан Қозоғистон –34,1%, Россия Федерацияси–27,3%, Бразилия –11,2%, Беларусь Республикаси–3,6 %, Украина–2,2 %, Бошқа давлатлар–21,6 % каби давлатларга тўғри келади.

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар белгиланди:

- аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламини озиқ-овқат билан таъминлаш механизмларини такомиллаштириш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларини ижтимоий объектлар билан интеграциялаш;

- бошоқли дон етиштиришда давлат интервенцион харидлар тизимини жорий қилиш, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари нархларини давлат томонидан тартибга солиш механизмидан босқичма-босқич воз кечиш ҳамда бошоқли донни квота асосида бозор нархларида сотиб олиш механизминини жорий этиш;

- соғлом истеъмол маданиятини тарғиб қилиш бўйича узоқ муддатли дастур ишлаб чиқиш;

- халқаро даражада тан олинган услубиятлар ва илғор тажрибалар асосида озиқ-овқат хавфсизлигини баҳолаш тизимини жорий қилиш ҳамда доимий мониторинг қилиш;

- ижтимоий аҳамиятга эга маҳсулот турлари ишлаб чиқаришни интенсивлаштиришга доир тармоқ дастурларини ишлаб чиқиш;

- чорвачиликда маҳсулдорликни ошириш, балиқ ва парранда гўшти, шунингдек, сут ишлаб чиқаришни барқарор интенсивлаштиришга қаратилган тадқиқот ишларини олиб бориш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хомидов, К. К. (2019). Перспективный комплекс экономики Узбекистана. In Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии (pp. 54-56).
2. Хомидов, К. К. (2019). Socioeconomic characteristics of employment in Uzbekistan. Инновационная Наука, (7-8), 64-66.
3. Xomidov, Q. (2019). Кластер-действенный инструмент конкурентоспособности региона.
4. Akhmedova, N. K., & ugli Homidov, K. K. (2022). Institutional Basis of Digitalization of Management Activity of Food Industry Enterprises in Uzbekistan. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 34-38.
5. Homidov, K. K. U. (2022). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Management in Food Industry Enterprises in Innovative Development of the Economy. American Journal of Economics and Business Management, 5(11), 50-55.
6. Xomidov, Q. (2020). Iqtisodiyotni investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning ahamiyati.
7. Xomidov, Q. (2019). Aholi bandligi ta'minlash - iqtisodiy munosabatlarning muhim omili.
8. Xomidov, Q. (2019). Iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion tadbirkorlikning o'rni va ahamiyati.
9. Xomidov, Q. (2018). Ускоренно развивающиеся отрасли экономики республики Узбекистан.
10. Nasridinova, T. O. (2022). The role of tourism in the development of the economy and increasing its attractiveness in the republic of Uzbekistan. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review Issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(01), 14-20.
11. Xomidov, Q. (2019). Features of the active investment policy in the free economic zones.
12. Xomidov, Q. (2019). Цифровая экономика - путь к совершенству.
13. Тешабаева, О. Н. (2021). Mamlakatni modernizatsiya qilish sharoitida mashinasozlik korxonalarini investitsion jozibadorligini oshirish. UZACADEMIA ilmiy jurnali, 75-79.
14. Тешабаева, О. Н. (2017). Оила даромадларини таъминлашда таркибий ўзгаришларни самарали шакллантиришнинг истиқболли йўллари. “Ўзбекистонда кичик бизнес ва тadbirkorlik sohasining eksport salohiyatini oshirish istiqbolari” mavzusidaги республика илмий-амалий анжумани, 136-138.
15. Teshabaeva, O. N., Temirova A.A. (2021). Evaluation of the efficiency of

foreign economic relations in the industry of Fergana region. *Cognitio rerum*, (11),12-16.

16. Тешабаева, О. Н. (2017). Иқтисодийни модерни-зациялаш шароитида экспорт товарлари сифатини оширишнинг инновацион технологиялар самарадорлиги. “Education In The Process Of Globalization: Problem And Tasks” International scientific conference Moscow, (2), 41-44.

17. Тешабаева, О. Н. (2019) Аxborot texnologiyalarining iqtisodda tutgan oʻrni.

18. Teshabaeva, O. N. (2022). Development of a personnel management system in the hotel business. *Ilm-zakovatimiz – senga, ona-Vatan!*” mavzusidagi Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjuman, (4),37-38.

19. Тешабаева, О. Н. (2020). Особенности развития информационных технологий в социальном секторе. “Ижтимоий ривожланиш жараёнларида инновацион ислохотларни олиб боришнинг муҳим тамойиллари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжуман, 347-349.

20. Тешабаева, О. Н. (2020). Аҳоли даромадларини оширишда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. *Scientific–technical journal*,24(2),201-203.

21. Тешабаева, О. Н., & Суфиев, Р. (2022). Оценка путей и эффективности привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

22. Тешабаева, О. Н., Суфиев, Р., & ўғли Хасанов, Ж. А. (2022). Мамлакатимиз худудларида инвестицион жозибадорликни ривожлантириш бўйича стратегик дастурлар.

23. Хомидов Қаххорали. (2022). Возможности выбора антикризисной стратегии управления на основе собственной экономического потенциала предприятия. *Cognitio rerum*,1(2),39-42.

24. Хомидов Қаххорали. (2022). Priority directions of digital economy development in the real sector of Uzbekistan. *Cognitio rerum*,1(2),79-84.

25. Nematova, S. (2022). Structural changes in the innovation-investment entrepreneurship of the economy of the region. *International journal of social science & interdisciplinary research* Issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 184-187.

